

Soziale Medien setzen Content-Moderator*innen ein, um Inhalte, welche gegen Gesetze und Nutzungsrichtlinien verstoßen, zu entfernen. Content-Moderator*innen sind dabei regelmäßig Inhalten wie Hatespeech, (sexueller, extremistischer, ...) Gewalt, Tierquälerei, ... ausgesetzt.

Für Millionen Influencer und mittelständische Unternehmen sind Soziale Netzwerke die Haupteinkommensquelle oder unverzichtbare Werbeplattform und entsprechend finanziell von den Sozialen Medien abhängig [3].

Die ständige Konfrontation mit Inhalten dieser Art birgt ein hohes Risiko, die mentale Gesundheit der Content-Moderator*innen zu beeinträchtigen und führt in vielen Fällen zu Depressionen, Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen.

Outsourcing in Entwicklungsländer, hoher Leistungsdruck, schlechte Bezahlung und mangelnde psychologische Unterstützung verstärken die Risiken weiterhin.

Künstliche Intelligenzen sind nach wie vor nicht in der Lage, Content-Moderation zuverlässig zu übernehmen und menschliche Arbeitnehmende großflächig zu ersetzen [1,2].

Das Training künstlicher Intelligenzen ist auf manuelle Klassifizierung der Trainingsdaten angewiesen. Diese Aufgaben werden häufig in Form von Crowd-Work outsourct.

Dabei werden die Aufträge auf Portalen eingestellt und Arbeiter*innen werden pro Auftrag bezahlt. Unbezahlte Arbeitsschritte, wie die Suche nach geeigneten Aufträgen, reduzieren den geringen Stundenlohn weiter, sodass der effektive Stundenlohn häufig bei weniger als 4 Euro liegt.

Crowdworker sind dabei auch Inhalten wie Hatespeech, Tierquälerei, (sexueller, extremistischer, ...) Gewalt, ... ausgesetzt, mit vergleichbaren Folgen wie bei der Content-Moderation von sozialen Netzwerken [4,5].

Quellen:

[1] Steiger, M., Bharucha, T. J., Venkatagiri, S., Riedl, M. J., & Lease, M. (2021). The Psychological Well-Being of Content Moderators: The Emotional Labor of Commercial Moderation and Avenues for Improving Support. Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Presented at the Yokohama, Japan. doi:10.1145/3411764.3443092

[2] Booth, R. (2024, December 18). More than 140 Kenya Facebook moderators diagnosed with severe PTSD. The Guardian. <https://www.theguardian.com/media/2024/dec/18/kenya-facebook-moderators-sue-after-diagnoses-of-severe-ptsd>

[3] Gross, P. (2025, January 16). TikTok ban poised to disrupt information ecosystem, livelihood of millions of users. Washington State Standard. <https://washingtonstatestandard.com/2025/01/16/tiktok-ban-poised-to-disrupt-information-ecosystem-livelihood-of-millions-of-users/>

[4] Gonzalez-Cabello, M., Siddiq, A., Corbett, C. J., & Hu, C. (2024). Fairness in crowdwork: Making the human AI supply chain more humane. Business Horizons. doi:10.1016/j.bushor.2024.09.003

[5] Eldebani, F. (2023, June 20). Click Work - it's complicated. Superrr. Retrieved February 22, 2025, from <https://superrr.net/en/blog/click-work-it-s-complicated>